

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

- Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun
Doç. Dr. İzzet Karakulak
- Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi107
Dr. Murat Çelebi
- Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman
Arş. Gör. Mert Ayrancı
- Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz125
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar137
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....147
Dr. Mehmet İnce
- Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
720 للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique

Dr. Fouzia Elbayed

MCH formatrice au CRMEF Casablanca, Maroc.

Résumé :

L'enseignement comme politique publique obéit à un système dynamique, d'où la nécessité d'entretenir des recherches qui permettent de suivre les évolutions majeures, cependant il faut créer les conditions les plus favorables à l'apprentissage. Les élèves ont besoin de changement dans leur vie estudiantine pour un espace / temps scolaire qui répond à un cadre de travail sain pour l'apprentissage, à leur génération et leur profil émotionnel et cognitif. Une demande qui accroît le stimulus du processus d'innovation pédagogique dans un ancrage social marqué par l'usage du numérique.

La pratique enseignante connaît une révolution à travers le monde. Nous ne sommes plus dans l'uniformité, mais face à un éclatement, voir un changement vertigineux dans les méthodes d'enseignement et de la formation des enseignants, surtout avec l'avènement du numérique. S'impose alors la nécessité d'avoir recours à d'autres ressources qui assurent une transmission de la passion pour la lecture par d'autres canaux plus intelligents à l'ère de l'innovation, et pour répondre au besoin d'un système de renouvellement incessant. Notre travail s'articule autour de ce point.

Maîtriser le numérique dans la société actuelle est devenu un facteur de développement énorme. Mais dans l'école marocaine, le numérique comme nouvelle compétence, peut-il transformer l'intérêt pour la lecture et renforcer sa compétence ?

La question de la lecture nous intéresse en tant que projet de recherche scientifique en éducation et en l'enseignement. Elle est une activité mentale qui sert à développer le champ de la réflexion et à alimenter l'esprit. Mais sur écran comme support, elle est restée loin du champ de l'analyse.

Dans le contexte de la classe, sommes-nous au Maroc apte au changement pour contribuer à la transformation au moment où le numérique dans les classes fait échos et débat ? Comment former les jeunes au monde de demain sans les tenir au courant de l'évolution de la société ?

Sous l'influence des réseaux sociaux, si la diminution de l'intérêt pour la lecture est un constat dans nos écoles, faut-il la repenser à la lumière de dynamiques innovantes ? Pourquoi notre système d'enseignement a-t-il besoin d'innover ? Avec quels contenus ? Quels outils pédagogiques ? Et quelles formes sociales ?

Pour éclairer les perspectives de cette recherche, cette contribution sera organisée autour de l'axe «La lecture, un espace innovant d'apprentissage », en trois parties : Dans un premier lieu, nous proposons de questionner le cadre de la pratique de la didactique professionnelle.

Nous chercherons, dans un second lieu, à comprendre en quoi les nouvelles technologies peuvent servir la didactique de la lecture et peuvent constituer un cadre pratique pertinent pour les nouveaux outils d'enseignement. La présentation de ces regards croisés sur les conditions de la qualité de la réussite ou de l'échec, d'un processus qui se veut innovant, devrait nous conduire à quelques pistes de réflexion sur d'autres manières de repenser l'enseignement de la lecture.

Mots clés : Révolution pédagogique, le génie électronique, la lecture numérique, dynamique innovante, adaptabilité au TIC.

تنمية مهارة القراءة في عصر التكنولوجيا

Dr. Fouzia Elbayed

MCH formatrice au CRMEF Casablanca, Maroc.

ازداد في السنوات الأخيرة الاهتمام بتكنولوجيا التعليم في العالم؛ نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في تطوير عملية التعليم، وتسهيل التعلم واكتساب جزء من رصيده في وقت وجيز. فالثورة التكنولوجية بآثارها المتسارعة لها دور فاعل في زيادة المعلومات، والمعارف، ورفع مستوى قدراته، وكفاياته، ومسايرته لأخر تطورات العلم والاختراعات. لذلك أخذت الجامعات بصفة عامة، وكليات علوم التربية ومراكز تكوين الاساتذة خاصة، بتعليم طلبتها، وتدريبهم على كيفية توظيف ما جاءت به التكنولوجيا في المواقف التعليمية التعلمية وأهميتها من الجانبين النظري، والتطبيقي من اجل الرفع من مستوى التعليم.

يعتبر المغرب من البلدان التي تتوفر على سياسة وطنية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، غير أنه لم يدمج هذه التكنولوجيات بصورة تامة وواسعة النطاق في المنظومة التعليمية ككل سواء تعلق الأمر بالمناهج أو التعميم على كل المؤسسات. لهذا حددنا كغرض وهدف رئيسي في هذا البحث دور إدخال التكنولوجيا في مختلف المراحل والجوانب التعليمية وخاصة منها في مجال القراءة التي هي محور بحثنا، للانتقال بها وتطويرها من الطرق التعليمية التقليدية إلى التعلم عبر التكنولوجيا وكذا التحول من مرحلة تدريب المكونين إلى التدريس الفعلي بهاته التقنية والابتكار والتجديد بها من اجل الرفع من مردودية التعليم.

هي فرصة لإعادة النظر في مقاربتنا لصيغة تدريس القراءة والطرق المتبعة في المدرسة المغربية بهذا الخصوص. خاصة مع تدني منسوب الاهتمام بها والتعاطى اليها كفعال رئيسي، وفق التقارير والأرقام الرسمية. سوف نركز في بحثنا هذا على أهمية كفاية القراءة اجتماعيا وثقافيا انطلاقا من منظور باحثين ومنظرين صاغوا عبر كتبهم وأبحاثهم مقاربات تحدد مفهوم القارئ والقراءة وماذا نقراء، لنصل في النهاية الى مقاربات جديدة تقترح التعاطى للرقمنة البيداغوجية وتوظيف امكانياتها الابداعية خدمة للقراءة المدرسية والعمومية. للتغيير نحو الأفضل نقترح أن يلامس التجديد نسق التكوين للانخراط في مجتمع المعرفة والتقدم الرقمي.

إن مسألة القراءة نهمنا كمشروع بحث علمي في التربية والتعليم. وهو نشاط عقلي يعمل على تنمية مجال التفكير وتغذية العقل. ولكن على الشاشة كدعم، بقي بعيدا عن مجال التحليل. في سياق الفصل الدراسي، هل نحن في المغرب قادرون على التغيير للمساهمة في التحول في وقت تثير فيه التكنولوجيا الرقمية في الفصول الدراسية أصداء ونقاشا؟ كيف يمكننا تدريب الشباب لعالم الغد دون إبقائهم على اطلاع بتطورات المجتمع؟

لتسليط الضوء على وجهات نظر هذا البحث، سيتم تنظيم هذه المساهمة حول محور "القراءة، فضاء تعلم مبتكر"، في ثلاثة أجزاء: أولا، نقترح التساؤل حول إطار ممارسة التعليم المهني. ثانيًا، سنسعى إلى فهم كيف يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تخدم تعليم القراءة ويمكن أن تشكل إطارًا عمليًا مناسبًا لأدوات التدريس الجديدة. إن عرض وجهات النظر المختلفة هذه حول شروط جودة النجاح أو الفشل، لعملية تهدف إلى أن تكون مبتكرة، يجب أن يقودنا إلى بعض طرق التفكير في طرق أخرى لإعادة التفكير في تدريس القراءة.

الكلمات المفتاحية: الثورة التعليمية، الهندسة الإلكترونية، القراءة الرقمية، الديناميكيات الابتكارية، القدرة على التكيف مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

Reading Digital Literature as a Vector of Pedagogical Innovation

Dr. Fouzia Elbayed

MCH formatrice au CRMEF Casablanca, Maroc.

Abstract:

Teaching as a public policy obeys a dynamic system, hence the need to maintain research that makes it possible to follow major developments, however it is necessary to create the most favorable conditions for learning. Students need a change in their student life for a school space/time that responds to a working framework for learning, to their generation and their emotional and cognitive profile. A demand that increases the stimulus for the process of educational innovation in a social anchor favored by digital technology.

The practice of teaching is experiencing a revolution across the world. We are more in uniformity, but faced with a fragmentation, see a dizzying change in teaching methods and teacher training, especially with the advent of digital technology. The need then arises to resort to other resources which ensure the transmission of the passion for reading through other, more intelligent channels in the era of innovation, and to meet the need for a system of incessant renewal. Our work focuses on this point.

Mastering digital technology in today's society has become a huge development factor. But in Moroccan schools, can digital technology as a new skill transform interest in reading and strengthen its skills?

The question of reading interests us as a scientific research project in education and teaching. It is a mental activity which serves to develop the field of reflection and to nourish the mind. But on screen as a support, it remained far from the field of analysis.

In the context of the classroom, are we in Morocco capable of change to contribute to the transformation at a time when digital technology in classrooms is causing echoes and debate? How can we train young people for the world of tomorrow without keeping them up to date with developments in society?

Reading practices in children and adolescents, what are the relationships? Is it an act of cultural transmission? Is this a school-related discipline? Is reading in the age of social networks in danger? To what extent can the web improve learning to read? The reception of books in the era of new media, is there a relationship of trust or distrust? Should we recompose reading practices in relation to leisure activities, smartphones, music, computers, etc.?

Under the influence of social networks, if the decrease in interest in reading is an observation in our schools, should we rethink it in the light of innovative dynamics? Why does our education system need to innovate? With what content? What educational tools? And what social forms?

To shed light on the perspectives of this research, this contribution will be organized around the axis "Reading, an innovative learning space", in three parts: Firstly, we propose to question the framework of the practice of professional didactics.

Secondly, we will seek to understand how new technologies can serve the teaching of reading and can constitute a relevant practical framework for new teaching tools.

The presentation of these different views on the conditions of the quality of success or failure, of a process which aims to be innovative, should lead us to some avenues of reflection on other ways of rethinking the teaching of reading

Keywords: Educational revolution, electronic engineering, digital reading, innovative dynamics, adaptability to ICT.

Introduction

La recherche scientifique en didactique d'enseignement de la lecture s'inscrit dans l'esprit de la réforme de l'école marocaine et tend vers tout action visant à obtenir du changement, pour une meilleure efficacité et au service d'un savoir-agir professionnel. C'est une dimension qui acquiert l'unanimité nationale et figure parmi les points importants du plan stratégique 2015-2030.

Les pratiques de la lecture chez l'enfant, l'adolescent, Quels rapports ? Est-elle un acte subjectif de transmission culturelle ? Est-ce une discipline liée à l'école ? La lecture à l'ère des réseaux sociaux est-elle en danger ? Dans quelle mesure le web peut-il améliorer l'apprentissage de la lecture ? La réception des livres à l'ère des nouveaux médias, y a-t-il un rapport de confiance ou de méfiance ? Faut-il recomposer les pratiques de la lecture en rapport avec les loisirs, Smartphones, musique, ordiphone... ?

Nos propositions accueillies après études qualitatives et quantitatives s'inscrivent dans ces deux axes, D'abord elles s'appuient sur des études théoriques, descriptives ou expérimentales, puis ensuite sur des études empiriques de situation(s) de classe, tant du côté de pratiques expérimental que des pratiques enseignantes ordinaires de la lecture de la littérature numérique.

Dans la section théorique, nous traiterons des types de lectures ainsi que du profil et du statut social du lecteur, en nous basant sur des théories, pour ensuite observer le résultat de la lecture et répondre à la question : Le transfert des habitudes de la lecture ou la substitution du livre en format papier au format numérique sera elle fluide ?

Dans la partie pratique, nos questionnaires élaborés vont toucher les élèves, les bouquinistes, les écrivains et les professeurs. Les constats donneront lieu à de nouvelles pistes qui ouvriront les perspectives de la réflexion afin de proposer de nouvelles mesures et réformes dans le système d'enseignement qui s'imposent pour la qualité des apprentissages.

I- La lecture au Maroc, états des lieux, diagnostic, enjeux et classification

Le renouvellement se situe ces dernières années au cœur du débat lié à l'acte d'apprentissage. C'est parce que nous nous trouvons face à des rapports alarmants et des dysfonctionnements flagrants inventoriés dans l'école marocaine. Les inégalités du niveau des apprenants apparaissent dès le primaire, s'accroissent dans le collégial et s'enfoncent davantage au qualifiant surtout lorsqu'il s'agit de la compétence de la lecture littéraire.

Entreprendre une étude d'impacte pour mesurer le degré d'efficacité du programme d'enseignement en vigueur proposé par le ministère de tutelle, est pour nous en tant que chercheur, un point focal pour s'orienter vers de nouvelles pistes de recherche et pour explorer de nouvelles expériences et tendances modernes, pour présenter des propositions de projets qui peuvent orienter l'élaboration d'une politique publique d'enseignement à long terme et éclairer les prises de décision à base des observations empiriques.

II- La lecture entre les méthodes traditionnelles et numériques

Stanislas, (2007) pose dans le schéma de la lecture la question de la coexistence de deux processus. Le cerveau pour s'adonner à l'exercice de la lecture doit exécuter trois sortes d'opérations : il doit analyser ce qui est vu c'est-à-dire l'écrit ; il doit établir une relation avec les sons de la langue parlée, puisque,

dans la plupart des langues, l'écrit est une transposition conventionnelle de la parole ; il doit trouver la signification du mot. Ces trois opérations activent trois zones distinctes du cortex cérébral gauche.

La lecture selon Jouve Jean-Pierre, n'est pas un acte univoque mais une interaction complexe entre le texte, l'auteur et le lecteur, avec différents types de lecteurs et de lectures. Il distingue plusieurs types de lecteurs, dont le "lectant" (qui s'intéresse à la construction narrative du texte), le "lisant" (qui se laisse emporter par l'illusion romanesque) et le "lu" (qui recherche une satisfaction inconsciente). Il analyse également la lecture comme une expérience qui peut transformer le lecteur et avoir des prolongements dans sa vie réelle.

En interrogeant la définition de la lecture et son statut social au Maroc à l'ère des réseaux sociaux, on constate qu'il y a des transformations et une inquiétude affirmée de la part des intellectuels et des enseignants. Elle demeure pour beaucoup une activité liée à l'école, mais se révèle aussi un souci majeur du ministère de la culture qui consacre un grand budget pour le soutien de la lecture publique, la création et l'animation des bibliothèques et l'édition des livres. Mais la concurrence reste accrue face à la culture de l'image envahissante. Il s'agit pour nous dans ce travail de saisir la différenciation sociale de cette pratique en s'appuyant sur des études comparatives qui vont nous permettre de s'arrêter devant des expériences leaders qui investissent dans le numérique éducatif.

III- Le développement de la passion pour la lecture à l'ère de la technologie

La numérisation de la littérature de la jeunesse à lire gratuitement est parmi les réalisations qui commencent à envahir les réseaux sociaux. Un acquis d'apprentissage considérable qui a besoin de l'auto-motivation mais aussi de fixer des objectifs plus élevés pour ses élèves afin d'améliorer leurs résultats scolaires et d'enrichir la pratique sociale de la passion pour la lecture et de faire découvrir à l'élève le plaisir de l'apprentissage.

Selon Ahr (Sylviane), (2015), les nouveaux supports et les nouvelles pratiques de lecture ne manquent pas d'engager une réflexion sur l'enseignement. La didactique de la littérature doit s'intéresser au numérique parce que celui-ci permet l'usage de nouveaux outils d'enseignement, mais également parce qu'il ouvre un nouveau champ littéraire, celui de la littérature numérique et numérisée parce que ce nouveau champ conditionne de nouvelles pratiques et modes de lecture, qui ont elles-mêmes des répercussions sur les pratiques des enseignants, fortement incités à s'adapter aux nouvelles technologies.

Si l'internet est un lieu d'apprentissage informel potentiel, on doit en faire un usage plus récréatif que formateur. Aussi faut-il combler le réel déficit de compétences de nos apprenants en matière numérique, encourager, dans la convergence numérique, la littérature pour les jeunes, la diffusion des contes et des fables sur le mobile, la cyber littérature entre jeu littéraire et jeu vidéo... Créer le plaisir dans lecture, l'émotion positive et la motivation de suivre une trame narrative qui stimule l'imaginaire.

1. Approche sémiotique de la lecture de la littérature numérique :

La littérature numérique représente une transformation profonde dans la manière de raconter, lire et percevoir les histoires. Avec l'avènement de l'ère numérique, les écrivains et les lecteurs explorent de nouveaux horizons créatifs et technologiques. Cette exploration a conduit à l'évolution, aux caractéristiques et à l'impact de la littérature numérique dans notre société contemporaine surtout sur les jeunes lecteurs.

La lecture via les nouveaux supports numériques peut sortir les enseignants et les élèves des usages pédagogiques coutumiers et des pratiques expérimentées et approuvées officiellement vers des perspectives inventives et des actions professionnelles innovantes. Cependant dans ce nouveau contexte numérique il faut lui adapter la pédagogie compatible surtout avec l'enseignement des textes littéraires qui est actuellement transformé par l'existence des sites d'internet. Sur ce, l'industrie de

l'édition scolaire est contrainte d'envisager des nouvelles approches des manuels numériques ou des sites à visées pédagogiques.

L'apparition de la littérature numérique : La littérature numérique est née de l'interaction entre la technologie et l'écriture. Avec la montée d'Internet dans les années 1990, de nouvelles formes de narration ont émergé, utilisant des hyperliens, des médias interactifs et des plateformes numériques. Les premiers exemples incluent les hyperfictions, où les lecteurs peuvent choisir leur propre chemin à travers une histoire en cliquant sur des liens hypertextes.

Caractéristiques de la littérature numérique :

1. **Interactivité** : Les lecteurs deviennent des participants actifs, influençant le cours de l'histoire.
2. **Multimédialité** : Intègre divers médias tels que le texte, l'audio, la vidéo et les images pour créer une expérience immersive.
3. **Modularité** : Permet aux lecteurs de naviguer librement à travers différents segments d'une histoire, offrant ainsi des parcours de lecture variés.
4. **Réseautage** : Les plateformes numériques permettent aux auteurs et aux lecteurs de se connecter, de partager des œuvres et de collaborer de manière interactive.

Exemples de littérature numérique :

1. **Hyperfictions** : Œuvres comme "Afternoon, a story" de Michael Joyce, qui permettent aux lecteurs de naviguer à travers des textes interconnectés.
2. **Livres électroniques interactifs** : Livres numériques enrichis d'animations, de sons et de vidéos, comme ceux proposés par des plateformes telles qu'Apple Books.
3. **FAN fiction et plateformes de publication en ligne** : Sites comme Wattpad qui permettent aux écrivains amateurs de publier leurs histoires et d'interagir avec les lecteurs.
4. **Jeux Narratifs** : Jeux comme "The Stanley Parable" qui combinent narration et interactivité, brouillant la ligne entre jeux vidéo et littérature.

Impact de la littérature numérique :

1. **Démocratisation de la publication** : Les plateformes en ligne ont permis à de nombreux écrivains de publier et de partager leurs œuvres avec un large public, contournant les maisons d'édition traditionnelles.
2. **Évolution des compétences de lecture** : La lecture numérique nécessite de nouvelles compétences, telles que la navigation par hypertexte et l'évaluation critique de diverses sources d'information.
3. **Transformation du rôle de l'auteur** : Les auteurs deviennent souvent des créateurs multimédias, intégrant divers outils numériques dans leur processus de création.
4. **Nouvelles formes d'engagement** : L'interaction directe avec les textes et les auteurs crée un engagement plus profond et plus personnel de la part des lecteurs. En conclusion, la littérature numérique est bien plus qu'un simple transfert de textes traditionnels vers un format numérique. Elle représente une nouvelle façon de penser et d'expérimenter la narration. En intégrant la technologie et en exploitant les possibilités offertes par les médias numériques, elle transforme la lecture en une expérience interactive, immersive et collaborative. En explorant ces nouvelles formes de création et de consommation, nous pouvons redéfinir notre compréhension de la littérature et de ses possibilités infinies. La littérature numérique continue de se développer et de surprendre, et il est passionnant de voir comment elle façonnera l'avenir de la narration et de la lecture.

II : Cadre Pratique

Analyse et interprétation des données collectées du questionnaire :

Question n°1 : Quel est votre cycle d'enseignement ?**Répartition des réponses :**

Collège : 44.6%

C'est la part la plus importante, indiquant que presque la moitié des enseignants ou des structures concernées exercent au collège

Lycée : 27.7%

Près d'un tiers des effectifs est dédié à l'enseignement au lycée.

Enseignement supérieur : 17.7%

Moins d'un cinquième intervient dans les établissements d'enseignement supérieur (universités, grandes écoles...).

Primaire : 10.0%

La part la plus faible concerne le primaire, ce qui peut refléter un effectif plus réduit ou une moindre implication dans le cadre étudié.

Interprétation :

Ce graphique circulaire présente la répartition selon le niveau d'enseignement.

- Le collège représente la plus grande part avec 44,6 %. Cela signifie que c'est à ce niveau que l'on retrouve le plus grand nombre d'intervenants ou de structures concernées par les données analysées.
- Le lycée suit avec 27,7 %, ce qui reste un pourcentage conséquent.
- L'enseignement supérieur représente 17,7 %, ce qui montre une implication notable mais moins importante comparée au secondaire.

- Le primaire est le moins représenté avec 10 %.

C'est la part la plus importante, indiquant que presque la moitié des enseignants ou des structures concernées exercent au collège

Lycée : 27.7%

Près d'un tiers des effectifs est dédié à l'enseignement au lycée.

Enseignement supérieur : 17.7%

Moins d'un cinquième intervient dans les établissements d'enseignement supérieur (universités, grandes écoles...).

Primaire : 10.0%

La part la plus faible concerne le primaire, ce qui peut refléter un effectif plus réduit ou une moindre implication dans le cadre étudié.

Interprétation :

Ce graphique circulaire présente la répartition selon le niveau d'enseignement.

- Le collège représente la plus grande part avec 44,6 %. Cela signifie que c'est à ce niveau que l'on retrouve le plus grand nombre d'intervenants ou de structures concernées par les données analysées.
- Le lycée suit avec 27,7 %, ce qui reste un pourcentage conséquent.
- L'enseignement supérieur représente 17,7 %, ce qui montre une implication notable mais moins importante comparée au secondaire.
- Le primaire est le moins représenté avec 10 %.

Question n°2 : Combien d'années d'expériences avez-vous dans l'enseignement ?

Répartition des réponses :

- Les enseignants qui exercent le métier de plus de 10 ans représentent un pourcentage de 60.9%
- Les enseignants qui exercent le métier de Moins de 5 ans représentent un pourcentage de: 22.3%
- Les enseignants qui exercent le métier entre 5 ans à 10 ans représentent un pourcentage de 16.8%

Interprétation

1. Dominance des enseignants expérimentés (60.9%) : La majorité des répondants ont plus de 10 ans d'expérience, ce qui suggère que l'étude reflète principalement le point de vue d'enseignants chevronnés. Ce qui implique :

- Ces enseignants pourraient avoir une approche traditionnelle de la pédagogie, mais aussi une expérience riche pour évaluer l'innovation numérique.
- Leur adoption de la littérature numérique pourrait être prudente (habitudes ancrées) ou stratégique (volonté de modernisation).

2. Jeunes enseignants (22.3% - Moins de 5 ans)

Cette catégorie représente environ 1/4 des répondants, indiquant une présence significative mais minoritaire. Ce qui implique que :

- Ils sont probablement plus familiarisés avec le numérique et ouverts aux innovations.
- Leur feedback pourrait révéler des pratiques pédagogiques hybrides (outils numériques + méthodes classiques).

3. Enseignants intermédiaires (16.8% - 5 à 10 ans)

La plus petite proportion, mais cruciale pour comprendre la transition entre anciennes et nouvelles pratiques. Ce qui implique que leur expérience modérée pourrait en faire des médiateurs entre innovation et tradition.

Partie 1 : Connaissances et utilisation de la littérature numérique

Question n°3 : Avez-vous déjà utilisé des ressources de littérature numérique dans votre enseignement ?

Titre : Utilisation des enseignants des ressources de littérature numérique

Répartition des réponses :

- **OUI** : 83.1% ; cela démontre que 83.1% des enseignants utilisent des ressources de littérature numérique
- **NON** : 16.9% ; tandis que cela démontre que 16.9% des enseignants ne les utilisent pas.

Interprétation :

Adoption majoritaire mais pas totale (83.1%)

- La très large adoption confirme que la littérature numérique est désormais ancrée dans les pratiques pédagogiques
- Néanmoins, près d'1 enseignant sur 6 (16.9%) résiste encore à cette innovation

Les données révèlent une adoption significative mais incomplète des ressources numériques parmi les enseignants. Le taux d'utilisation de 83,1% démontre que la littérature numérique s'est imposée comme un outil pédagogique majeur, probablement en raison de ses avantages en termes d'accessibilité, d'interactivité et d'actualisation des contenus. Cette large adoption suggère que les enseignants reconnaissent globalement la valeur ajoutée de ces ressources pour l'apprentissage.

Cependant, la proportion non négligeable de 16,9% d'enseignants non-utilisateurs mérite une analyse approfondie. Plusieurs facteurs explicatifs peuvent être envisagés : des contraintes matérielles (manque d'équipement ou de connexion fiable), un déficit de formation technique ou pédagogique, ou encore des réticences culturelles liées à une préférence pour les supports traditionnels. Cette résistance pourrait également refléter des expériences négatives antérieures ou des doutes sur l'efficacité pédagogique réelle de ces outils.

La coexistence de ces deux tendances souligne que la transition numérique dans l'éducation reste un processus en cours, marqué par des rythmes d'adoption différenciés. Elle invite à considérer que l'intégration des technologies éducatives ne se décrète pas, mais doit s'accompagner de formations adaptées, de retours d'expérience concrets et d'une réflexion sur les modalités optimales d'articulation entre outils traditionnels et numériques.

Question n°4 : Si oui, dans quel(s) domaine(s) avez-vous intégré la littérature numérique ?

Répartition des réponses :

- **Langues et littérature étrangères** : 65,4 % (85 répondants).
- **Littérature classique** : 41,5 % (54 répondants).
- **En fonction du programme scolaires** : 1,5 % (2 répondants)
- **En fonction de l'intérêt et des besoins des élèves** : 0,8 % (1 répondant)
- **Scientifique** : 0,8 % (1 répondant)
- **Mécaniques des solides** : 0,8 % (1 répondant)
- **Management** : 0,8 % (1 répondant)

Interprétation des résultats

Domination des disciplines littéraires :

Langues/littérature étrangères (65,4%) et **littérature classique** (41,5%) sont les domaines les plus cités. Cela confirme que la littérature numérique est perçue comme un outil adapté aux **humanités**, où l'interactivité et la multimodalité (textes enrichis, hyperliens) sont valorisées.

Usages marginaux dans d'autres disciplines : Les autres domaines (sciences, management, mécanique) représentent chacun moins de **1%**. Cela suggère :

- Un **manque de ressources numériques adaptées** pour ces matières.
- Une **méconnaissance** des potentialités pédagogiques du numérique hors littérature.

Question n°5 : Comment la littérature numérique a-t-elle modifié vos méthodes d'enseignement ?

Répartition des réponses :

1. Impact principal sur la créativité et l'engagement

52% des répondants estiment que la littérature numérique amène les élèves à être créatifs. Cela indique que les outils numériques stimulent l'imagination et favorisent des productions plus originales chez les élèves.

42% des répondants pensent que ces outils suscitent la curiosité à travers les supports visuels, ce qui renforce leur intérêt pour les cours et facilite l'apprentissage.

2. Autres effets notables

37% considèrent que la littérature numérique permet d'augmenter l'engagement des étudiants, ce qui est crucial pour améliorer leur motivation et leur participation en classe.

Seulement 4% mentionnent l'utilisation de contenus multimédias, alors que ces outils sont souvent associés à l'apprentissage numérique. Cela peut indiquer une sous-utilisation de ces ressources ou un manque de formation des enseignants à leur exploitation.

3% évoquent l'introduction de quiz interactifs, ce qui est relativement faible, bien que ces outils puissent renforcer l'interactivité et l'apprentissage actif.

3. Faible adoption pour d'autres usages

1% des enseignants déclarent utiliser la littérature numérique pour faciliter l'information, ce qui semble indiquer que cette fonction n'est pas perçue comme un élément central dans l'apprentissage.

1% affirment ne pas utiliser du tout la littérature numérique, ce qui reflète une résistance au changement ou un manque de formation à ces nouvelles méthodes.

Interprétation

Ces résultats montrent que la littérature numérique est majoritairement perçue comme un levier d'innovation pédagogique, notamment pour stimuler la créativité et l'engagement des élèves. Cependant, certains outils interactifs et multimédias semblent encore sous-exploités. Il serait pertinent d'explorer pourquoi ces fonctionnalités sont moins utilisées et comment les enseignants pourraient être mieux accompagnés dans leur intégration.

Question n°6 : Quels types de ressources numériques utilisez-vous pour enseigner la littérature ?

Répartition des réponses :

Le graphique présente les types de supports numériques utilisés par les enseignants pour enseigner la littérature, avec :

Applications pédagogiques :

- Le support le plus utilisé (66,4%).
- Nette préférence pour ce type d'outil.

Sites web éducatifs :

- Deuxième choix (43%).
- Usage répandu, mais moins que les applications.

Livres électroniques (e-books) :

- 32% des enseignants les utilisent.
- Popularité modérée, loin derrière les applications.

Blogs, forums, réseaux sociaux :

- 25% d'utilisation.
- Usage minoritaire, mais non négligeable.

Réponses marginales :

- "Aucune" (0,8%) : Très faible taux de non-usage.
- "All" et "Artificiel intelligence" (1.6%) : Réponses isolées, sans impact statistique.

Interprétation :

1. Dominance des applications pédagogiques (66,4%)

Les applications offrent des fonctionnalités interactives (quiz, exercices auto-correctés, parcours personnalisés) qui facilitent l'engagement des élèves. Elles permettent un suivi individualisé des progrès, aligné sur les besoins de différenciation pédagogique.

Implications :

- Les enseignants privilégient les outils structurés et ludiques, peut-être pour capter l'attention des élèves habitués au numérique.
- Cela souligne l'importance des éditeurs éducatifs dans la transition numérique.

2. Sites web éducatifs (43%) : Des ressources complémentaires

Accès à des contenus gratuits et variés (articles, vidéos, dossiers thématiques).

Flexibilité d'utilisation (en classe ou en autonomie).

Implications :

- Les enseignants les utilisent probablement comme banque de ressources, mais moins pour des activités interactives.

3. Livres électroniques (32%) : Une adoption modérée

Malgré leur praticité, les e-books manquent souvent d'interactivité par rapport aux applications.

Certains enseignants peuvent les réserver pour des lectures approfondies plutôt que pour des activités dynamiques.

Implications :

- Leur usage reste ancré dans une logique traditionnelle (lecture linéaire), moins adaptée aux attentes des élèves digitaux natifs.

4. Blogs et réseaux sociaux (25%) : Un usage marginal mais significatif

Utilisés pour partager des ressources, créer des communautés d'échange entre enseignants, ou initier des débats avec les élèves. Ce qui implique :

- Cet usage reflète une **approche collaborative** de l'enseignement, mais reste limité par des craintes (sécurité, pertinence des contenus).

5. Réponses marginales (1.6%)

- "**Aucune**" : Un seul enseignant déclare ne rien utiliser, ce qui est cohérent avec les 16,9% de non-utilisateurs dans le graphique précédent.
- "**AI**" : Ces réponses isolées suggèrent une expérimentation émergente de l'IA ou une utilisation exhaustive des outils.

Question n°7 : Pensez-vous que la littérature numérique favorise une meilleure compréhension des textes pour les apprenants ?

Répartition des réponses :

À la question « Les élèves sont-ils plus impliqués grâce aux supports numériques ? », les résultats montrent une nette tendance favorable.

- 57,4 % des répondants considèrent que les élèves sont beaucoup plus impliqués grâce aux supports numériques. Cela représente une majorité significative, montrant que ces outils ont un réel impact sur la motivation et l'engagement en classe.

- 36,0 % estiment que l'implication est modérément améliorée, ce qui reste un indicateur positif, mais avec un effet jugé moins marqué.

- Enfin, seulement 6,6 % des personnes interrogées répondent non, c'est-à-dire qu'elles ne perçoivent pas d'effet notable du numérique sur l'implication des élèves.

Interprétation :

Ces données mettent en évidence une perception très largement positive de l'impact des supports numériques dans l'enseignement. En effet, plus de 9 répondants sur 10 reconnaissent que le numérique favorise l'implication des élèves, que ce soit de manière forte ou modérée.

La majorité (57,4 %) souligne un effet fort : pour eux, les outils numériques ne se contentent pas d'accompagner le cours, mais transforment activement la manière dont les élèves participent, s'investissent et interagissent avec les contenus. Cela peut s'expliquer par la nature interactive, visuelle et parfois ludique de ces supports, qui stimulent la curiosité et l'attention.

Les 36 % qui parlent d'un effet modéré confirment cette tendance, tout en laissant entendre que l'impact du numérique peut dépendre du contexte, comme le niveau des élèves, la discipline enseignée ou encore la qualité des ressources utilisées.

Enfin, la faible proportion de réponses négatives (6,6 %) indique que les réserves restent marginales. Elles pourraient être dues à des difficultés techniques, un manque de formation ou une mauvaise intégration des outils numériques dans la pédagogie.

Partie 2 : Innovation pédagogique et nouvelles méthodes d'enseignement

Question n°8 : Comment la littérature numérique a-t-elle influencé vos pratiques pédagogiques ? (question ouverte)

Répartition des réponses :

Après analyse des réponses ouvertes, voici les grands axes qui se dégagent, **avec une estimation de leur fréquence d'apparition** :

1. Enrichissement et diversification des pratiques pédagogiques (très majoritaire – environ 50 %)

La majorité des répondants affirment que la littérature numérique a enrichi leurs pratiques pédagogiques, notamment en :

- Diversifiant les supports (hypertextes, vidéos, sons, animations...)
- Intégrant des formats interactifs et multimédias
- Offrant de nouvelles modalités de lecture, d'expression et d'évaluation

Cela permet de mieux capter l'attention des élèves, de rendre les cours plus dynamiques et engageants, et d'adapter les supports aux différents profils d'apprenants.

2. Renforcement de l'interactivité et de l'engagement des élèves (environ 25 %)

Un grand nombre de réponses souligne que la littérature numérique :

- Implique davantage les élèves dans l'apprentissage
- Favorise la lecture active et l'expression créative
- Encourage la participation via des activités numériques collaboratives

Cette interactivité favorise la motivation, l'autonomie, et renforce la communication dans la classe.

3. Développement des compétences numériques et transversales (environ 15 %)

Plusieurs enseignants notent que l'usage de la littérature numérique :

- Renforce les compétences numériques (manipulation d'outils, navigation, création de contenus)
- Développe la pensée critique face aux sources en ligne
- Favorise la collaboration à travers des projets partagés

4. Gains organisationnels et gain de temps (environ 5-10 %)

Certains évoquent des avantages pratiques :

- Accès simplifié aux ressources
- Organisation plus fluide des séances
- Possibilité de travailler à distance

Ces outils permettent de gagner du temps et de faciliter la gestion de classe.

5. Réserves ou absence d'usage (moins de 5 %)

Une minorité déclare ne pas avoir intégré la littérature numérique à leurs pratiques, par manque de moyens, de formation, ou de temps. Cela montre que l'intégration reste encore inégale selon les contextes.

Interprétation des résultats :

La littérature numérique est perçue par la majorité comme un levier puissant de renouvellement pédagogique. Elle permet :

- Une approche plus dynamique de la lecture,

- Une meilleure implication des élèves,
- Une adaptation aux réalités du numérique,
- Et un accès facilité à des ressources riches et variées.

Elle modifie en profondeur la posture de l'enseignant, qui devient plus un guide dans l'exploration de contenus interactifs qu'un simple transmetteur. Toutefois, l'adoption n'est pas encore généralisée : certains témoignages révèlent des freins techniques ou organisationnels.

Question n°9 : Avez-vous observé des changements dans les méthodes d'apprentissage de vos élèves grâce à la littérature numérique ?

Réparation des réponses :

Oui, significatif : 54,6 %

- Majorité des répondants jugent que l'impact sur leur apprentissage est fortement positif.
- Cela signifie que plus de la moitié ont ressenti un changement notable et important dans leur manière d'apprendre ou dans leurs acquis.

Oui, modérément : 41,5 %

- Une grande partie des personnes interrogées perçoivent aussi un impact positif, mais moins marqué.
- Cela montre que l'effet est visible mais non révolutionnaire.

Aucun : 3,9 %

- Une petite minorité considère que ce qui a été évalué n'a eu aucun effet sur leur apprentissage.

Interprétation des réponses :

Le graphique présente la répartition des réponses portant sur l'impact ressenti sur l'apprentissage.

1. Une perception globalement positive :

- 96,1 % des répondants estiment que l'impact est positif (significatif ou modéré).
- Cela démontre que le dispositif ou la méthode évaluée a été largement perçue comme bénéfique.
- La forte part (54,6 %) indique que plus de la moitié des personnes interrogées ont ressenti un effet clair, concret et probablement mesurable sur leur apprentissage.

2. Nuance entre impact fort et modéré :

• Les 41,5 % de réponses traduisent une appréciation plus prudente : l'impact est réel, mais peut-être limité à certains aspects (motivation, compréhension, mémorisation...).

• Cette distinction est importante : cela montre qu'il ne suffit pas de mettre en place une action pédagogique pour obtenir un effet maximal, l'intensité de l'impact dépend probablement du contexte (profil des apprenants, discipline, durée...).

3. Un faible pourcentage d'insatisfaction :

• Les 3,9 % ayant répondu « Aucun » peuvent paraître négligeables, mais méritent une attention particulière.

• Ce petit groupe peut signaler des problèmes d'accessibilité, d'adaptation aux besoins individuels, ou tout simplement une résistance au changement pédagogique.

Cette enquête montre que l'initiative évaluée a été largement bien perçue en termes d'impact sur l'apprentissage. Toutefois, l'écart entre les réponses « significatif » et « modéré » suggère une marge d'amélioration possible, et les quelques réponses négatives rappellent l'importance d'une approche différenciée pour tenir compte de tous les profils d'apprenants.

Question n°10 : Quels avantages attribuez-vous à l'utilisation de la littérature numérique dans votre enseignement ?

Répartition des réponses :

- Engagement et motivation des élèves : 56,9 % (74 répondants)
- Flexibilité de l'apprentissage : 55,4 % (72 répondants)
- Accessibilité des ressources : 40,8 % (53 répondants)
- Interactivité et multimédia : 40 % (52 répondants)
- Meilleure adaptation aux styles d'apprentissage : 25,4 % (33 répondants)
- Flexibilité d'apprentissage (doublon) : 0,8 % (1 répondant)
- Très largement : 0,8 % (1 répondant)
- Un peu : 0,8 % (1 répondant)

Interprétation des réponses :1. Motivation et engagement en tête (56,9 %) :

Le principal avantage perçu est l'amélioration de l'engagement et de la motivation des élèves, ce qui montre que le numérique semble dynamiser l'enseignement de la littérature.

2. Flexibilité (55,4 %)

La flexibilité de l'apprentissage est presque aussi plébiscitée, ce qui témoigne d'une appréciation forte pour la possibilité d'adapter les rythmes et les modalités d'apprentissage.

3. Accessibilité et interactivité (environ 40 %) : L'accessibilité des ressources et l'interactivité via les supports multimédias sont aussi des atouts majeurs. Cela reflète les bénéfices pratiques du numérique, notamment pour diversifier les contenus et y accéder facilement.

4. Adaptation aux styles d'apprentissage (25,4 %)

Moins mise en avant, cette option montre tout de même un intérêt pour la personnalisation de l'enseignement.

5. Présence de doublons ou réponses floues

Quelques réponses semblent être des erreurs ou des doublons ("Flexibilité d'apprentissage", "Très largement", "Un peu"). Cela suggère un besoin d'harmonisation des choix de réponse dans le sondage.

Question n°11 : Rencontrez-vous des difficultés dans l'intégration de la littérature numérique dans votre enseignement ?

Répartition des réponses :

Le diagramme montre une répartition relativement équilibrée, avec une légère majorité de réponses négatives.

- 53,1 % des répondants ont répondu "Non", ce qui indique qu'une majorité n'éprouve pas de difficultés particulières à intégrer la littérature numérique dans leur enseignement.
- En revanche, 46,9 % ont répondu "Oui", signalant tout de même une part significative d'enseignants qui rencontrent des obstacles dans cette démarche.

Interprétation des résultats :

Le graphique révèle que près d'un enseignant sur deux (46,9 %) déclare rencontrer des difficultés dans l'intégration de la littérature numérique dans son enseignement. Ce chiffre n'est pas négligeable et montre que malgré la présence croissante du numérique dans l'éducation, des obstacles persistent pour une part importante des enseignants.

En revanche, 53,1 % des répondants affirment ne pas rencontrer de difficultés, ce qui peut témoigner d'une adaptation progressive aux outils numériques ou d'un accompagnement déjà mis en place dans certains contextes éducatifs.

Ce constat met en lumière une hétérogénéité des pratiques et des niveaux de maîtrise du numérique en lien avec la littérature. Il pourrait refléter des différences liées à l'âge, à la formation initiale, à l'accès aux ressources ou encore au type d'établissement.

Question n°12 : Si oui, quelles sont les principales difficultés rencontrées ? (question ouverte)**Répartition des résultats :**

On peut regrouper les difficultés mentionnées en 4 catégories principales :

1. Problèmes liés aux ressources et accès (matériel/technique)

"Manque de ressources numériques adaptées." Et "Problèmes techniques fréquents (bugs, accès limité)."

Certains enseignants manquent de supports pédagogiques numériques de qualité ou rencontrent des obstacles techniques, ce qui freine leur adoption.

2. Compétences numériques limitées chez les enseignants et les étudiants

"Je ne suis pas à l'aise avec les nouvelles technologies." Et "Les étudiants ne savent pas bien utiliser les outils."

Il existe un déficit de formation, tant chez les enseignants que chez les apprenants, ce qui complique l'intégration du numérique.

3. Contraintes de temps et charge de travail

"Manque de temps pour intégrer ces outils." Ce qui montre que l'intégration de nouveaux outils demande un investissement en temps que certains enseignants ne peuvent pas fournir.

4. Résistance au changement

"Les étudiants préfèrent le papier." Ce qui montre que certains enseignants restent attachés aux méthodes traditionnelles, créant une inertie dans l'adoption du numérique.

Interprétation des résultats:

Le principal frein semble être un manque de ressources et de formation, combiné à des obstacles techniques.

Les enseignants se sentent parfois démunis, soit par manque de compétences, soit par manque de soutien institutionnel.

La résistance des étudiants peut aussi jouer un rôle, mais elle est moins citée que les problèmes techniques et pédagogiques.

Partie 3 : Impact sur le profil des nouveaux apprenants

Question n°13 : Selon vous, quel impact la littérature numérique a-t-elle sur le profil des nouveaux apprenants?

Répartition des résultats:

- Meilleure capacité à s'adapter aux nouvelles technologies: 60,8 % (79 répondants)
- Plus grande autonomie dans l'apprentissage : 47,7 % (62 répondants)
- Amélioration de la créativité et de l'esprit critique : 47,7 % (62 répondants)
- Diminution de l'attention ou la concentration sur les supports traditionnels: 17,7 % (23 répondants)
- Oui, lire des œuvres littéraires en français aide à améliorer la maîtrise de la langue en enrichissant le vocabulaire, en comprenant mieux la grammaire et en s'immergeant dans des tournures de phrases plus complexes. Cela permet aussi de saisir les nuances culturelles et idiomatiques de la langue. 0,8 % (1 répondant)
- Oui bien sûr, la lecture a un rôle important pour l'amélioration de la maîtrise la langue chez les lecteurs en général : 0,8 % (1 répondant)
- Se sentir connecté : 0,8% (1 répondant)

Interprétation des résultats :

Les réponses majoritaires soulignent des effets positifs de la littérature numérique :

- Une meilleure adaptabilité aux environnements numériques (60,8 %) ;
- Une autonomie accrue des apprenants (47,7 %) ;
- Une stimulation de la créativité et de l'esprit critique (47,7 %).

Ces résultats confirment que le numérique favorise une posture active chez les élèves et s'intègre bien aux approches pédagogiques centrées sur l'élève.

Des effets négatifs perçus, mais limités :

- Seuls 17,7 % évoquent une diminution de l'attention ou de la lecture en profondeur, ce qui reste une minorité. Cela montre que cette crainte est présente mais ne domine pas la perception globale.

Réponses marginales :

• Moins de 1 % des répondants ont choisi des réponses plus générales ou vagues (rôle fondamental de la lecture, enrichissement personnel, connexion sociale), ce qui révèle une préférence pour des impacts concrets et ciblés.

La littérature numérique est perçue globalement de manière positive, avec un impact fort sur l'adaptabilité, l'autonomie et la créativité des apprenants. Toutefois, elle nécessite un encadrement pédagogique réfléchi pour éviter la superficialité et maintenir l'attention

Question n°14 : Pensez-vous que l'intégration de la littérature numérique modifie les habitudes des élèves vis-à-vis de l'enseignement traditionnel ?

Répartition des résultats :

- Oui, mais de manière modérée : 116 réponses (89,2 %)
- Non : 12 réponses (9,2 %)
- Oui, des améliorations notables : 1 réponse (0,8 %)
- Oui, mais de manière limitée : 1 réponse (0,8 %)

Interprétation des résultats : Une très large majorité (89,2 %) considère que la littérature numérique a un impact modéré sur les habitudes des élèves. Cela montre que l'effet est reconnu, mais sans transformation radicale des pratiques éducatives.

Une minorité (9,2 %) pense que l'intégration du numérique n'a pas d'effet, ce qui reflète peut-être une certaine résistance au changement ou une perception d'inefficacité.

Très peu de répondants (moins de 1 % chacun) estiment que les effets sont notables ou limités, ce qui renforce l'idée que le changement est perçu comme présent, mais progressif et partiel.

Cela suggère que la littérature numérique est bien acceptée, mais qu'elle n'a pas encore révolutionné les habitudes éducatives traditionnelles. Elle est perçue comme un complément plus qu'un remplacement.

Question n°15 : Comment la littérature numérique contribue-t-elle à la formation des compétences transversales (pensée critique, collaboration, communication) chez les élèves ? (question ouverte)

Répartition des résultats avec interprétation:

Les réponses ont été regroupées en catégories récurrentes pour faire ressortir les grands axes :

1. Pensée critique (très majoritaire)

Une très grande majorité des répondants évoquent le développement de la pensée critique chez les élèves grâce à :

- L'analyse de contenus variés et parfois contradictoires
- L'interprétation de textes interactifs et multimodaux
- Le questionnement sur la fiabilité des sources
- La comparaison de points de vue différents

Cela montre que la littérature numérique est perçue comme un levier efficace pour stimuler la réflexion personnelle, l'esprit critique et l'autonomie intellectuelle.

2.Collaboration (largement mentionnée)

De nombreux répondants soulignent que les outils numériques permettent aux élèves de travailler ensemble grâce à :

- Des projets d'écriture collective
- Des plateformes collaboratives (forums, blogs, documents partagés)
- L'échange d'idées et la co-construction de sens

La collaboration est vue comme favorisée par la dimension interactive et connectée du numérique.

3.Communication (très fréquente aussi)

La littérature numérique améliore la communication écrite et orale via :

- L'utilisation de formats variés (vidéos, podcasts, présentations, messages en ligne)
- L'expression personnelle dans des contextes multimédias
- Le développement du vocabulaire et de la capacité à structurer ses idées

Le numérique ouvre à une communication multimodale, plus adaptée aux pratiques actuelles des élèves.

4.Autres points cités plus ponctuellement :

•Inclusivité et accessibilité : quelques réponses insistent sur la possibilité d'adapter les supports numériques aux besoins de chacun.

•Créativité et motivation : la richesse des supports numériques stimule la créativité des élèves et renforce leur implication.

•Ouverture culturelle et diversité : plusieurs réponses notent que la littérature numérique permet l'accès à une pluralité de cultures et de contenus.

•Éducation aux médias et à l'information (EMI) : certains répondants soulignent son rôle dans la citoyenneté numérique.

5.Réponses négatives ou sceptiques :

Une minorité de participants (moins de 5%) expriment un doute sur l'impact réel de la littérature numérique ou déclarent ne pas savoir répondre.

Interprétation des résultats :

La majorité des réponses indiquent que la littérature numérique joue un rôle significatif dans le développement des compétences transversales chez les élèves :

Pensée critique, par la confrontation à une diversité de contenus, formats et points de vue.

Collaboration, via des outils numériques favorisant l'échange, l'écriture collective et le travail d'équipe.
Communication, grâce à des supports multimodaux qui permettent aux élèves de mieux s'exprimer, à l'écrit comme à l'oral.

De façon plus globale, elle est perçue comme un outil moderne, motivant et adaptatif, qui ouvre à une pédagogie plus dynamique, inclusive et créative

Question n°16 : Les élèves sont-ils plus impliqués dans leur apprentissage grâce à l'utilisation de supports numériques ?

Répartition des résultats :

•Oui : 89,9 %

Une écrasante majorité des répondants estiment que les élèves sont plus impliqués dans leur apprentissage grâce à l'utilisation de supports numériques.

•Non :10,1 %

Une minorité de répondants pensent que les supports numériques n'améliorent pas nécessairement l'implication des élèves.

Interprétation :

Cette répartition montre une adhésion très majoritaire à l'idée que les supports numériques augmentent l'implication des élèves dans leur apprentissage. Près de 9 personnes sur 10 considèrent que l'utilisation de ces outils favorise l'engagement en classe ou en autonomie.

L'utilisation de supports numériques semble donc perçue comme un levier pédagogique positif, peut-être grâce à :

- Une plus grande interactivité (quiz, vidéos, simulations...)
- Un accès facilité à l'information
- Une meilleure personnalisation des apprentissages

Le 10,1 % de réponses négatives peut s'expliquer par :

- Des distractions possibles
- Un manque de compétences numériques

- Ou une préférence pour les supports traditionnels

Partie 4 : Perspectives futures

Question n°17 : Quel avenir voyez-vous pour la littérature numérique dans l'éducation ?

Répartition des résultats :

1. Une majorité croit à un avenir central de la littérature numérique dans l'éducation (53,8%)

Avec 53,8 % des votes (environ 70 personnes), cette option reflète une confiance marquée dans le développement et l'intégration croissante du numérique dans les pratiques pédagogiques.

Les répondants semblent envisager un avenir où les livres numériques, les plateformes de lecture interactive, et les contenus littéraires dématérialisés joueront un rôle essentiel dans l'apprentissage, probablement en raison de leur accessibilité, leur interactivité et leur adaptation aux nouvelles habitudes des élèves.

2. Une part importante voit plutôt un rôle complémentaire au numérique (39,2%)

Elle a été choisie par 39,2 % des participants (environ 51 personnes).

Ce résultat indique une vision nuancée : la littérature numérique est perçue comme utile, mais non suffisante pour remplacer les supports papier. Pour ces répondants, le numérique peut enrichir les pratiques de lecture, mais ne peut se substituer à l'expérience tangible et émotionnelle des livres traditionnels. Cette position reflète un équilibre entre innovation et tradition.

3. Une minorité pense que l'usage de la littérature numérique diminuera (5,4%)

n'a été choisie que par 5,4 % des répondants (environ 7 personnes).

Cela traduit une forme de scepticisme : pour ces personnes, l'essor de la littérature numérique pourrait n'être qu'une mode passagère, confrontée à des limites (fatigue visuelle, attachement au papier, fractures numériques, etc.). Cela peut aussi refléter une préférence personnelle pour les supports classiques.

4. Des avis très minoritaires mais orientés vers l'accessibilité (0,8 % chacun)

- "Pour rendre la lecture littéraire plus accessible, il pourrait être utile d'intégrer des œuvres variées qui reflètent des réalités culturelles multiples et d'encourager leur lecture en numérique."

- “Choisir des textes simples et clairs.”

Interprétation :

Ces réponses suggèrent des préoccupations autour de l’inclusivité et de l’accessibilité de la littérature, en lien avec les enjeux culturels et pédagogiques. Même si elles ont reçu peu de votes, elles soulignent l’importance de diversifier les contenus numériques et de veiller à ce que la littérature numérique reste compréhensible et adaptée à tous les publics.

Question n°18 : En quoi les outils numériques facilitent-ils l’apprentissage de la lecture ?

Répartition des réponses :

Ils permettent des annotations et des explications instantanées : 55,8 % (72 répondants)

Ils offrent une lecture plus rapide sans approfondir les textes : 53,5 % (69 répondants)

Ils réduisent la compréhension du texte rendant la lecture plus passive : 26,4 % (34 répondants)

Ils permettent aux élèves de mieux comprendre et apprécier les textes : 0,8 % (1 répondant)

Interprétation des résultats :

Les deux réponses les plus sélectionnées montrent que les répondants reconnaissent les apports fonctionnels du numérique. Les annotations, les liens hypertextes et les explications automatiques sont perçus comme des outils pédagogiques efficaces. De plus, la lecture rapide rendue possible par le numérique est également valorisée, bien qu’elle puisse limiter la profondeur d’analyse.

Plus d’un quart des répondants considèrent que les outils numériques peuvent nuire à la compréhension et favoriser une lecture passive. Cela traduit une forme de prudence : si le numérique facilite l’accès à l’information, il peut aussi réduire l’effort de réflexion, la concentration et l’esprit critique nécessaires à la lecture littéraire.

Enfin, seulement une personne affirme que les outils numériques permettent une meilleure compréhension et appréciation globale des textes. Ce résultat suggère que l’impact positif du numérique n’est pas encore évident pour tous, ou qu’il dépend fortement des méthodes d’exploitation pédagogique mises en œuvre.

Question n°19 : Avez-vous des suggestions ou des recommandations pour améliorer l’intégration de la littérature numérique dans le cadre pédagogique ? (question ouverte)

Répartition des réponses

Après analyse des 130 réponses, on peut dégager quatre grandes catégories de réponses :

- Absence de suggestion explicite (“Non”, “Aucune”, ou blanc) :

Environ 50 % des répondants (environ 65 personnes) n’ont pas proposé de recommandation.

- Formations et accompagnement des enseignants :

Environ 20 % des réponses insistent sur la nécessité de former les enseignants à l’usage de la littérature numérique. Ces réponses soulignent l’importance d’un encadrement pédagogique clair, de l’appropriation des outils et de l’acquisition de compétences numériques.

- Accessibilité et équipements numériques :

Près de 15 % des répondants recommandent d’améliorer l’accès aux ressources numériques, via une meilleure infrastructure dans les établissements (Wi-Fi, tablettes, plateformes), ou l’équipement personnel des élèves.

- Ressources et méthodes pédagogiques adaptées :

Environ 15 % suggèrent de sélectionner des contenus numériques attractifs, interactifs, variés, voire personnalisés selon les niveaux. Certains évoquent aussi l’importance d’utiliser des œuvres actuelles, ancrées dans la réalité des élèves, et d’encourager des approches collaboratives ou créatives.

Interprétation des résultats :

- Une volonté claire de professionnaliser les usages

Les suggestions les plus fréquentes montrent une volonté d’institutionnaliser et encadrer l’usage de la littérature numérique. La formation des enseignants apparaît comme un levier essentiel pour garantir des usages efficaces, maîtrisés et cohérents avec les objectifs pédagogiques.

- Des freins techniques encore présents

Les réponses pointent aussi des inégalités d’accès : tous les établissements ou élèves ne disposent pas des outils nécessaires, ce qui freine une intégration équitable du numérique en classe.

- Un appel à renouveler les pratiques pédagogiques

Enfin, certains proposent d’innover dans les méthodes, en intégrant des textes numériques variés, des outils interactifs, des travaux collaboratifs ou encore en valorisant l’engagement actif des élèves.

Recommandations :

1. Renforcer la formation des enseignants

- Proposer des formations continues ciblées sur l’usage pédagogique de la littérature numérique.
- Développer des modules pratiques sur les outils, les ressources disponibles et les méthodes d’exploitation.

2. Améliorer l’équipement et l’accessibilité

- Équiper les établissements de matériel numérique adapté (tablettes, vidéoprojecteurs, connexion Internet stable).
- Veiller à l’égalité d’accès entre établissements pour réduire les fractures numériques.

3. Encourager la production et la diffusion de ressources de qualité

- Créer ou recenser des contenus numériques interactifs adaptés aux différents niveaux scolaires et disciplines.
- Favoriser l’intégration de textes variés, contemporains et culturellement représentatifs.

4. Promouvoir des approches pédagogiques innovantes

- Intégrer la littérature numérique dans des projets collaboratifs, interdisciplinaires ou créatifs.

- Mettre en place des activités hybrides combinant supports numériques et papier pour varier les approches.

5. *Soutenir une recherche-action sur les pratiques*

- Encourager les enseignants à documenter et partager leurs expériences d'intégration du numérique.
- Évaluer régulièrement l'impact sur les apprentissages pour ajuster les pratiques.

Conclusion :

L'analyse des données issues du questionnaire met en lumière une adoption majoritairement positive de la littérature numérique dans l'enseignement, en particulier au niveau secondaire. Elle révèle que plus de 80 % des enseignants interrogés ont déjà intégré ces ressources, et en retirent des effets bénéfiques sur l'engagement, la créativité et l'autonomie des élèves.

Les enseignants perçoivent la littérature numérique comme un levier d'innovation pédagogique, facilitant une diversification des supports, une meilleure interactivité, ainsi qu'un développement des compétences transversales telles que la pensée critique, la collaboration et la communication. Toutefois, l'analyse met aussi en évidence des freins persistants, notamment d'ordre technique (manque de ressources, équipements inadaptés), humain (résistance au changement, déficit de formation), et organisationnel (manque de temps).

Globalement, l'étude confirme que la littérature numérique s'impose progressivement comme un outil complémentaire aux pratiques traditionnelles, sans toutefois les remplacer totalement. Elle souligne la nécessité d'un accompagnement structuré pour favoriser une intégration plus homogène et efficace. Il faut toutefois encourager l'élaboration des stratégies d'innovation pédagogique à travers la mise en place d'outils conceptuels et méthodologiques des nouvelles technologies de l'information. Enfin soutenir la réalisation de projets innovants et investir dans le numérique éducatif comme dans d'autres systèmes éducatifs.

Bibliographie :

Ahr (Sylviane), (2015), *Enseigner la littérature aujourd'hui* : « disputes » françaises, Paris, Honoré Champion, p 77.

BORDE (Jean Michel),(2000), *Au cœur de la technologie du document*, revue Solaris.

Brunel, L. & Quet, M. (2016). *La lecture et les ressources numériques: état des lieux des pratiques d'enseignement dans le secondaire en France*. Revue Multimodalités.

Brunel, L. (2021). *Lire et analyser les œuvres littéraires avec le numérique*. OpenEdition, p 69.

CESE, dernier rapport « *Promouvoir la lecture, urgence et nécessité* »,2022.

Chantal Horellou-Lafarge et Monique Segré, (2007), *Sociologie de la lecture*, Nouvelle édition, Paris, La Découverte, par Christophe Evans, p 115.

Drouin, M. et al. (2022). *Multitâche numérique et compréhension*: une revue de la littérature.ScienceDirect.

Dufays (Jean-Louis), (2009) *Théorie de la littérature* : Une introduction, Broché – 30 décembre.

Dufays Jean-Louis, (2013), *Sujet lecteur et lecture littéraire : quelles modélisations pour quels enjeux* ? Université catholique de Louvain. Article

Dufays, Jean-Louis, Gemenne Louis et Ledur Dominique : (2005) *Pour une lecture littéraire Histoire, théories, pistes pour la classe*, p: 384 Collection : Savoirs en Pratique, Éditeur : De Boeck Supérieur.

- Evans(Christophe),(2011), *Lectures et lecteurs à l'heure de l'internet*, Éditeur : Cercle de la Librairie.
- Fanny Renard,(2008), *Une approche sociologique des habitudes de lecture*, Pour une étude conjointe des contextes scolaire et extra-scolaire vol 2 - n°1 | juin.
- Fourgous (Jean-Michel), (2011), *Réussir à l'école avec le numérique: Le guide pratique* Broché.
- Guimfac, Martin, (2007), *L'enseignement/apprentissage de la lecture au collège*, Université Marien Ngouabi, Brazzaville - Doctorat thèse.
- Horellou-Lafarge (Chantal) et Segré (Monique), *Sociologie de la lecture*, Nouvelle édition, Paris, La Découverte, 2007, par Christophe Evans.
- Imist.ma (2020). *Les outils numériques rendent l'apprentissage plus attrayant et motivant*.
- Langlade (Gérard) et Cambron (Micheline) (2015), *Dir, L'événement de lecture*, Éditeur : NOTA BENE.
- Langlade(Gérard), (2004), *Sortir du formalisme, accueillir les lecteurs réels*.
- Massol (Jean François), (2017), *Le sujet lecteur-scripteur de l'école à l'université. Variété des dispositifs, diversité des élèves*, UGA Editions, Collection : Didaskein, Grenoble.
- MEN - Ministère de l'Éducation Nationale du Maroc (2023-2025). Documents officiels sur *les écoles pionniers* programmes guides pédagogies et rapports the MEN.
- OBVIA (2020). *Revue de littérature: Les technologies éducatives en milieu scolaire et universitaire*.
- Petit (Michèle),(2016), *Éloge de la lecture. La construction de soi. Essai*, Edition Belin, p.77.
- Poissenot (Claude), (2019), *Sociologie de la lecture*, Armand Colin, p 48.
- Stanislas Dehaene, (2007), « Les neurones de la lecture » éd. Odile Jacob ,p 112 .

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية وتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9